

MAHALLIY SUT MAHSULOTIDAN AJRATIB OLINGAN LACTOCOCCUS LACTIS SHTAMMINING SUT KISLOTASI HOSIL QILISH FAOLLI GI VA FERMENTATSIYA JARAYONIDAGI AHAMIYATI

Sattorova M.I.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, magistr.

Keldiyarova X.X.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18474321>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda mahalliy sut mahsuloti — qatiqdan ajratib olingan *Lactococcus lactis* shtammining sut kislotasi hosil qilish qobiliyati hamda fermentatsiya jarayoniga ta'sir etuvchi asosiy muhit omillari o'rganildi.

Tadqiqot davomida harorat, pH, uglevod manbasi va NaCl konsentratsiyasining sut kislotasi sinteziga ta'siri baholandi. Olingan natijalar *Lactococcus lactis* shtammi yuqori metabolik faollikka ega ekanini va sifatli sut mahsulotlari ishlab chiqarishda istiqbolli starter madaniyat bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: *Lactococcus lactis*, sut kislotasi, fermentatsiya, mahalliy shtamm, sut mahsulotlari, starter madaniyat, laktobakteriyalar, biologik faollik, oziq-ovqat biotexnologiyasi.

Annotation. This study investigates the lactic acid production activity of a *Lactococcus lactis* strain isolated from a traditional local fermented dairy product (yogurt). The effects of key environmental factors, including temperature, pH, carbon source, and NaCl concentration, on lactic acid fermentation were evaluated. The results demonstrated that the *Lactococcus lactis* strain exhibited high metabolic activity under optimal conditions, indicating its strong potential as an effective starter culture for the production of high-quality fermented dairy products.

Keywords: *Lactococcus lactis*, lactic acid bacteria, fermentation, local strain, dairy products, starter culture, metabolic activity, food biotechnology.

Kirish

Sut kislotasi hosil qiluvchi bakteriyalar, xususan *Lactococcus lactis*, zamonaviy sut sanoatida fermentatsiya jarayonining asosiy biologik omili hisoblanadi. Mahalliy sut mahsulotlaridan ajratilgan shtammlarni o'rganish milliy xomashyo asosida ekologik toza, yuqori sifatli sut mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun muhim ilmiy asos yaratadi.

Tadqiqot materiali va usullari

Tadqiqot obyekti sifatida qatiqdan ajratib olingan *Lactococcus lactis* shtammi tanlandi.

Namunalar an'anaviy fermentatsiyalangan sut mahsulotidan steril sharoitda olinib, dastlab umumiy ozuqa muhiti (MPA) da o'stirildi.

Keyinchalik toza kultura ajratish maqsadida bakteriyalar selektiv MRS ozuqa muhitiga ko'chirildi va 30–37 °C haroratda inkubatsiya qilindi.

Ajratib olingan *Lactococcus lactis* shtammining sut kislotasi hosil qilish faolligi harorat (25 °C, 30 °C va 37 °C), pH (4.5, 5.5 va 6.5), uglevod manbasi (glyukoza, saxaroza va laktoza) hamda NaCl konsentratsiyasi (0.5 %, 1.0 % va 1.5 %) sharoitlarida baholandi.

Sut kislotasi miqdori titrimetriya usuli yordamida 0,1 N NaOH eritmasi orqali aniqlandi.

Tadqiqot natijalari

Lactococcus lactis shtammi 24–48 soatlik fermentatsiya jarayonida 17,46 g/l sut kislotasi ishlab chiqardi, bu o‘rganilgan ko‘rsatkichlar orasida eng yuqori natija bo‘ldi. Optimal harorat sharoiti 30–37 °C bo‘lib, aynan shu haroratda sut kislotasi sintezi maksimal darajada kuzatildi.

pH 5,5–6,5 oralig‘ida L. lactis sut kislotasi ishlab chiqarish faolligi eng yuqori bo‘ldi, xususan pH 5,5 da sut kislotasi miqdori 15,0 g/l ni tashkil etdi. Uglevod manbalari orasida glyukoza eng yuqori fermentativ faollikni ta‘minladi. NaCl konsentratsiyasi 0,5–1,0 % bo‘lgan muhitda sut kislotasi hosil bo‘lishi yuqori bo‘lib, tuz konsentratsiyasining ortishi fermentatsiya jarayonining susayishiga olib keldi.

Mahalliy sut mahsulotidan ajratilgan Lactococcus lactis tomonidan sut kislotasi hosil bo‘lishiga muhit omillarining ta‘siri

I-rasm. Mahalliy sut mahsulotidan ajratilgan Lactococcus lactis tomonidan sut kislotasi hosil bo‘lishiga muhit omillarining ta‘siri

Izoh: Grafikdan ko‘rinib turibdiki, Lactococcus lactis tomonidan sut kislotasi hosil bo‘lishi 37 °C harorat, pH 5.5 va uglevod manbasi sifatida glyukoza mavjud bo‘lgan sharoitda eng yuqori darajada kuzatilgan. NaCl konsentratsiyasining oshishi esa sut kislotasi sintezining pasayishiga olib kelgan.

Xulosa

O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida mahalliy qatiqdan ajratib olingan Lactococcus lactis shtammi yuqori sut kislotasi hosil qilish salohiyatiga ega ekanligi aniqlandi. Optimal harorat, pH va tuz konsentratsiyasi sharoitida ushbu shtamm sifatli, barqaror va xavfsiz sut mahsulotlari ishlab chiqarish uchun samarali starter madaniyat sifatida qo‘llanishi mumkin.

Tadqiqot natijalari mahalliy laktobakteriya shtammlariga asoslangan yuqori sifatli sut mahsulotlarini yaratish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Holzapfel W.H., Wood B.J.B. Lactic Acid Bacteria: Biodiversity and Taxonomy. Wiley-Blackwell, 2014.
2. Axelsson L. Lactic acid bacteria: classification and physiology. In: Salminen S., von Wright A. (eds.), Lactic Acid Bacteria. CRC Press, 2004.
3. Leroy F., De Vuyst L. Lactic acid bacteria as functional starter cultures. Food Science and Technology, 2004.classification and physiology. Food Science and Technology, 2004.
4. Han S. et al. Effect of environmental factors on lactic acid bacteria fermentation. Journal of Dairy Science, 2020.
5. Singhvi M.S. et al. Lactic acid production and applications. Biotechnology Advances, 2010.
6. Karimova N.A. Sut mahsulotlari fermentatsiyasida Lactococcus lactis. Toshkent, 2018.
7. Yusupov I. Laktobakteriyalarning pH ga moslashuvi. Samarqand, 2020.